

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayeovich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA		
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	8
Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	15
Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlari	22
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	28
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	35
Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	42
Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	48
Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	55
Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	61
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	68
G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	79
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	85
Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	91
Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	99
Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	104
Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	110
Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	117
Ҳоҷиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	124
Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	131
Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'ni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	137
Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	145
Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	154
Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	160
Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	165
Абдуллаев Шавкат Насридинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	179
Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	186
Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	193

Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	199
Ахмедов Хасанжон Муҳаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	206
Abduraxmonova Munisa Axat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	215
Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	220
Mexmonaliyev Ulug‘bek Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	228
Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	236
Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	243
Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	248
Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	259
Abdukaaxorova Durdona Ixomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	264
Маннапова Раъно Абборовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	270
Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	276
Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	282
Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditing roli va ahamiyati	287
Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка Республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	294
Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	305
Ibojev Saxiddin Mansurovich	Ta‘lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	314
Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ithom o‘g‘li	Ta‘lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	322
Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o‘g‘li	Kambag‘allik darajasini pasaytirishning ba‘zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	328
Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	334
Ne‘matova Moxinur Farxod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko‘rsatishda marketing siyosatini internet tarmog‘i yordamida takomillashtirish istiqbollari	340
Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	346
Xasanov Sardor Xazratkulovich	O‘zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	352
Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O‘zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	360
Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O‘zbekiston tajribasi tahlili	365

Usmanova Abdusalomxo`ja qizi	Muslimaxon	O`zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	373
Qodirov Bahodir Quدراتovich		O`zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	378
Адилова Шамшетдиновна	Гульмира	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	385
Muminova Parvina Ihom qizi		Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda MREL va TLAC iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	393
Озод Улугбекович Мавлонов		Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	398
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich		Qishloq xo`jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo`llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	405
Adilova Zohida Ikromjonovna		Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to`lov qobiliyatini ta`minlashdagi muammolar	413
Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi		Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	420
Муминходжаева Рамизовна	Дилноза	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	427
Mamatqulov Axmadaliyevich	Avazbek	O`zbekiston oliy ta`lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me`yoriy tartibga solish	433
Narzullayev Elmurod Shuxrat o`g`li		Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag`batlantirish mexanizmlari	441
Kuvondikov Ravshan Qushaqovich		Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	447
Suvpo`latov Ozodjon Alijon o`g`li		Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o`shishning muhim omili sifatida	453
Рахимов Матназар Юсупович		Иқтисодий ночорлик(банкротлик), тўловга қобилмасликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	459
Ли Ирина Валентиновна		Развитие интеллектуальной таможи на основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	466
Yangiboyev Dilshod G`ulomovich, Nuriddinova Nilufar		Iqtisodiyotga raqamli iqtisodiyotni joriy etishning istiqbollari	475
Murodov Jahongir Choriyevich		O`zbekiston Respublikasi fermer xo`jaliklarida qo`shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish	481
Гулямова Асия Нурутдинова		Цифровая трансформация финансового сектора: глобальные тренды и национальные особенности	486
Baymuratov Maxkambayevich	Tursunbay	Risk komponentlari: umumiylik va o`ziga xoslik	492
Ismatillayeva Mehrinoz Fozilovna		Korxonaning strategik boshqaruv tizimida bozor va narx strategiyalarini shakllantirish va samaradorligini baholash	505
Saidova Sevaraxon Abdumo`min qizi		Xalqaro audit standartlari asosida auditorlik tekshiruvini rejalashtirish jarayonlarining kompleks metodikasini takomillashtirish	512
Inoyatov Mardonbek Mo`min o`g`li		Oliy ta`lim muassasalarida ilmiy tadqiqot loyihalari va tijoratlashtirish faoliyati buxgalteriya hisobi va ichki auditning nazariy masalalari	518
Нуралиев Бехзод Бахтиёр ўғли		Молиявий инструментларнинг иқтисодий мазмуни, таснифи ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари	524
Turabova Shaxnoza Taxirovna		Tijorat banklarida kredit skoringini takomillashtirishda big data va mashinaviy o`qitish texnologiyalarining roli	531
Narzullayeva Abdukomilovna	Xilola	O`zbekiston iqtisodiyotga xorijiy investitsiya va kreditlarni jalb qilish va moliyalashtirish	539
Majidov Amirxon Abdumalik o`g`li		Ko`chmas mulklarni garov ta`minoti sifatida baholashni takomillashtirish	550
Abdullayev Axrorjon Axadjon o`g`li		O`zbekiston uchun JSTga a`zo davlatlarda kichik biznes rivojlanishi tajribasi: qiyosiy tahlil (Xitoy, Vetnam, Qozog`iston misolida)	560
Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich		Investitsiyaviy muhit jozibadorligini oshirish bilan bog`liq muammolar	570

Ismoilov Asadbek Abdusamat o'g'li, Bababekova Zebo Baxtiyor qizi	Davlat auditi tizimini raqamlashtirish va xalqaro standartlar asosida isloh qilish: O'zbekiston tajribasi va istiqbollari	578
Yovkochev Sherzod Shukhratovich	Modern mechanisms for enhancing the methodology of monitoring the effectiveness of cooperation with international financial institutions	587
Умаралиев Санжар Султоналиевич	Хорижий инвестицияларни жалб этишининг молиявий механизмларини шакллантиришнинг назарий асослари	593
Umarov Vaxrom Vohodir o'g'li	Investitsiya muhiti jozibadorligini oshirishning ilg'or xorij tajribalari	600
Ташматова Мухтабар Алишеровна	Қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланишини инвестициялаш бўйича хориж тажрибаси ва ундан Ўзбекистон амалиётида фойдаланиш имкониятлари	610
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	Iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashda bevosita soliqqa tortish ma'muriyatchiligini takomillashtirish yo'nalishlari	620
Aminov Farrux Farxadovich	O'zbekistonda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish istiqbollari	627
Yusupov Ahmadbek Tajiyevich Mehmonov Sultonali Umaraliyevich	Asosiy kapitalga investitsiyalarni moliyalashtirishni takomillashtirish	637
Rajabova Malika Nuriddin kizi	The institutional quality and Foreign Direct Investment inflows in Central Asian Countries	645
Saidov Sardorbek Iskandarbekovich	Likvidlikni boshqarishning zamonaviy usullari va inflyatsion jarayonlar	654
Mamadjanov Farrux Gayratovich	O'zbekiston bank-moliya tizimida kapital oqimlarini barqarorlashtirishning institutsional asoslari	663
Khakimov Doston	Intrinsic versus market-based valuation approaches in pharmaceutical equity research: evidence from Novartis AG	672
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	Aksiya qiymatini baholashning nazariy va amaliy asoslari	680
Zokirova Feruza Farxod qizi	Aholi jamg'armalarini investitsiya faoliyatiga jalb qilishning nazariy va amaliy asoslari	686
Байдарова Сабина Бахтияровна	Влияние глобализации на экономику развивающихся стран на примере Узбекистана, Индии и Китая	693
Gafurova Umida Fatixovna	Korxonalar investitsion va innovatsion faoliyati samaradorligini oshirishning fiskal-institutsional mexanizmlari	700
Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna	Iprakchilik korxonalarida innovatsion faoliyatni boshqarishda iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish	709
Tilakov Navruz Maxmudovich	Kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini moliyalashtirishning joriy holati va o'zgarish tendensiyalari tahlili	715
Fozilchayev Shuhratjon Qobiljon o'g'li	Eksportga yo'naltirilgan korxonalarda valyuta risklarini xedjerlash (sug'urtalash) mexanizmlarini takomillashtirish	725
Насиров Эгамкул Исмаилович	Бюджет харажатларининг иқлим ўзгаришларига таъсирини таснифлашнинг методологик жиҳатлари	731
Umarov Zafar Absamatovich	Banklarda kreditlar buxgalteriya hisobini MXXS (IFRS) 9 «Moliyaviy vositalar»ni qo'llash asosida takomillashtirish	738
Yo'ldashev Xushnidbek Soyibjon o'g'li	Nodavlat oliy ta'lim muassasalari dividend siyosati samaradorligini oshirish yo'llari	747
Абдураимова Мафтунахон Ахматовна	Аудиторлик текширувлари жараёнида суғурта ташкилотларида суғурта фирибгарлигига мойиллик борлигини аниқлаш методологияси	753
Абидов Мансур Илхомжонович	Молиявий назоратни ташкил этишнинг хорижий тажрибаси ва ундан Ўзбекистон амалиётида фойдаланиш истикболлари	759
Safarova Nodira Ashuraliyevna	Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda yashil soliqlarning roli	765

**АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВЛАРИ ЖАРАЁНИДА СУҒУРТА
ТАШКИЛОТЛАРИДА СУҒУРТА ФИРИБГАРЛИГИГА МОЙИЛЛИК
БОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ МЕТОДОЛОГИЯСИ**

Абдураимова Мафтунахон Ахматовна

*Тошкент давлат иқтисодийёт университети,
“Аудит” кафедраси доценти, PhD*

E-mail: maftunakhon.abduraimova@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6325-1400

Аннотация: Мақолада аудиторлик текширувлари жараёнида суғурта ташкилотларида учраши мумкин бўлган суғурта фирибгарлигига мойиллик борлигини аниқлаш юзасидан фикрлар келтирилган бўлиб, фирибгарлик турлари, улардан юзага келиши мумкин бўлган иқтисодий зарар миқдори статистикаси келтириб ўтилган. Фирибгарлик молиявий ҳисоботнинг нотўғри тўзилишига асос бўлиши, юзага келишига кўра мижоз ва суғурта ташкилотларида мавжуд бўлиб, унинг салбий оқибатлари келтирилган, мазкур ҳолатлар юзасидан амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: суғурта фирибгарлиги, молиявий барқарорлик, Medicaid, Medicare, компенсация, суғурта мукофоти, суғурта тўловлари, ҳаёт суғуртаси, мулк ва бахтсиз ҳодисалар фирибгарликлари, ички назорат тизими.

**METHODOLOGY FOR DETERMINING THE PRESENCE OF INSURANCE FRAUD
IN INSURANCE ORGANIZATIONS DURING AUDIT INSPECTIONS**

Abduraimova Maftunakhon Akhmatovna

*Tashkent State University of Economics,
Associate Professor of the Department of “Audit”, PhD*

E-mail: maftunakhon.abduraimova@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6325-1400

Abstract: The article presents ideas on determining the risk of insurance fraud that may occur in insurance organizations during audit audits, types of fraud, statistics on the amount of economic damage that may arise from them. Fraud can be the basis for incorrect financial reporting, and depending on its occurrence, it is present in clients and insurance organizations, and its negative consequences are presented, practical proposals and recommendations are developed for these situations.

Keywords: insurance fraud, financial stability, Medicaid, Medicare, compensation, insurance premium, insurance payments, life insurance, property and casualty fraud, internal control system.

**МЕТОДОЛОГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ СТРАХОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА
В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ХОДЕ АУДИТНЫХ ПРОВЕРОК**

Абдураимова Мафтунахон Ахматовна

ТГЭУ,

доцент кафедры «Аудит»,

E-mail: maftunakhon.abduraimova@mail.ru

ORCID: 0000-0002-6325-1400

Аннотация: В статье представлены идеи по определению риска страхового мошенничества, которое может возникнуть в страховых организациях в ходе аудиторских проверок, виды мошенничества, статистика по размеру экономического ущерба, который может возникнуть в результате них. Мошенничество может стать

основанием для некорректной финансовой отчетности, и в зависимости от его проявления оно присутствует у клиентов и страховых организаций, представлены его негативные последствия, разработаны практические предложения и рекомендации для таких ситуаций.

Ключевые слова: страховое мошенничество, финансовая стабильность, Medicaid, Medicare, компенсация, страховая премия, страховые выплаты, страхование жизни, мошенничество в сфере имущества и ответственности, система внутреннего контроля.

Кириш

Иқтисодийни инновацион технологиялар асосида рақамлаштириш жараёнлари кескин ривожланаётган бир пайтда, фирибгарлик ҳолатларининг ҳам ошиб бориши кузатилмоқда. Маълумки, фирибгарлик содир бўлган корхона ва ташкилотларда, аввало уларнинг молиявий ҳисоботининг хато тузилиши ва натижада молиявий барқарорлигини ёмонлашувига ҳам сабаб бўлмоқда.

Ҳозирги кунда суғурта ташкилотларида ҳам фирибгарликнинг бир қанча турлари амалга оширилган бўлиб, кўп ҳолатларда хато қилиш асносида ўзини оқлаш масалалари пайдо бўлмоқда, натижада эса, айбдорда ўзини оқлаш имконияти пайдо бўлади.

Суғурта фирибгарлиги ва шунга ўхшаш ҳар хил турдаги фирибгарлик ҳолатлари АҚШда кенг тарқалган ва ҳозирги куннинг энг муаммоли масалаларидан бўлиб қолмоқда. Натижада эса, ҳар йили корхоналар, ташкилотлар, муассасалар, суғурталовчилар ва суғурталанувчиларга миллиардлаб зарар келтирмоқда. Суғурта фирибгарлиги асосан, суғурта жараёни давомида, полис сотиш ва сотиб олишдан тортиб даъволарни кўриб чиқишгача бўлган даврда қасдан амалга оширилиши мумкин. АҚШда соғлиқни сақлаш суғуртаси, хусусан, Medicare ва Medicaid фирибгарликлари етакчи ўринни эгалласа, ундан кейин ҳаёт суғуртаси, мулк ва бахтсиз ҳодисалар фирибгарликлари ҳам юқори поғоналарни эгаллайди.

Суғурта фирибгарлигининг ноҳўя таъсири нафақат бизнес ва суғурталовчиларга, шу билан бир қаторда, суғурталанувчиларга ҳам юқори мукофот тўлашларига сабаб бўлиши мумкин.

Ҳозирги кунда барча мамлакатларда фирибгарликка қарши курашиш учун анча самарали ишлар амалга оширилмоқда. Рақамлаштириш шароити кетаётган бу даврда кўпгина бизнес вакиллари автоматик тарзда фирибгарлик ҳолатини эрта аниқлаб, огоҳлантирадиган тизимга сармоя киритадилар ва бу орқали чиқиб кетаётган пулларни бошқариш тузилмасига эга бўладилар.

Адабиётлар таҳлили

“Kotak Life” компания директори Muralikrishna Cheruvунинг таъкидлашича, “Суғурта фирибгарлиги суғурта ташкилотлари ичида ёки ташқи ҳолатда содир этилган фаолият бўлиб, ташкилотнинг молиявий барқарорлиги ва обрўсига салбий таъсир кўрсатиши мумкин, бундан ташқари, юқори даъво харажатлари сабаб суғурталовчиларга таъсир қилади. Фирибгарлик нима учун содир бўлишининг муҳим жиҳатларидан бири бу ташкилий тизим, ички назорат ичидаги бўшлиқ фирибгарлик қилиш имкониятини яратиб беради” [1].

India First Life суғурта компанияси рисклар бўйича бош директори Sunder Natarajan суғурта фирибгарлигини “Дастурий таъминот + инсоннинг дастурий таъминот орқали тегишли маълумотларга кириш бўйича кўникмалари + гипер даражадаги боғланган муҳит = Фирибгарлик” [2].

Stijn Viaene and Guido Dedenening фикрича, “фирибгарлик – бу суғуртани ўз мақсади йўлида ёки қонунга зид равишда ишлатиш ҳамда, фирибгарликнинг мавжудлиги асосида ахборот носимметриклик асосида шаклланишини таъкидлаган. Шунингдек, суғурта ташкилотларида қуйидаги элементларнинг мавжудлиги фирибгарликка йўл очишини айтиб

ўтган: 1) маълумотларни яшириш, сохталаштириш; 2) алдаш ниятининг борлиги; 3) таъқиқлаган ҳолда фойдани кўп олиш”[3].

Австралия криминология институти директори Adam Grayсагнинг келтиришича, “Суғурта фирибгарлиги, аксарият фирибгарлик каби, “яширин жиноят”дир. Уларнинг катта қисми тан олинмаган, аниқланмаган ёки исботланмаганлиги сабабли, аниқ рақамларни аниқлаш қийин” [4].

Firas Al-Rawashdeh ва Omar Al Singlawining келтиришича, “Суғурта фирибгарлиги - бу суғурта жараёнида ноқонуний ҳатти-ҳаракатлар натижасида олинган ҳар қандай улуш. Бунда шахслар, ўзларига тегишли бўлмаган баъзи имтиёзлар ёки афзалликларни олишга ҳаракат қилганда ёки суғурталовчи баъзи имтиёзларни била туриб рад қилганда содир бўлиши мумкин деб қуйидаги гипотезани беради:

H1 - суғурта ташкилотларида фирибгарлик амалиётларини аниқлаш ва олдини олишга доир самарали ички назорат тизимига эга эмаслиги;

H2 - суғурта ташкилотларида суғурталанган шахслар томонидан содир этилган фирибгарлик амалиётининг мавжудлиги;

H3 - суғурта ташкилотларида суғурта воситачилари ёки брокерлари томонидан содир этилган фирибгарлик амалиётларига дуч келишлари;

H4 - суғурта ташкилотларида қўшимча хизмат кўрсатувчи провайдерлар томонидан содир этилган фирибгарлик амалиётига дуч келишлари”[5].

Сингапур пул-кредит ташкилотининг келтиришича, “Фирибгарлик барча суғурталовчилар ва суғурталанувчилар учун жиддий хавф туғдиради. Фирибгарлик суғурта ташкилотининг ичида ёки ташқи ҳолатда содир бўлиб, суғурталовчининг молиявий мустақамлиги ва обрўсига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бундан ташқари, суғурталовчи томонидан суғурта даъволарининг ошиши натижасида суғурта мукофотларини ошириш орқали суғурталанувчиларга билвосита таъсир кўрсатиши мумкин” [6].

NAIC халқаро муносабатлар бўйича катта маслаҳатчи, ижро қўмитаси IAIS(International Association of insurance supervisors) раиси, икки томонлама алоқалар бўйича бош мутахассис Ekrem Sarpegнинг таъкидлашича, “фирибгарлик фойда олишга қаратилган алдамчи ҳаракат ёки ҳаракатсизлик бўлиб, фирибгарлик қилган томон ҳужжатлар ва маълумотларни ўзгартириш, активларни ўзлаштириш имкониятига эга бўлади”[7].

Sita Ratnam ва Meti Pradeerнинг фикрича, “суғурта фирибгарлиги - жисмоний шахслар ёки суғурта мутахассислари томонидан суғурта компаниясини алдаш ёки унинг номидан ҳаракат қилиш орқали фойда олиш учун инсофсиз ҳаракатларни амалга оширадиган, қасддан қилинган жиноятдир. Фирибгарликни турли томонлар амалга ошириши мумкин: Суғурталовчилар, учинчи томон даъвогарларини, ҳаттоки, даъвогарларга ёрдам берадиган мутахассисларни жалб қилиши мумкин. Суғурта агентлари ва компания ходимлари ҳам фирибгарлик фаолиятини амалга оширишлари мумкин” [8].

M.Button Буюк Британияда олиб борган изланишлари натижасида “компанияларда фирибгарлик натижасида кўрилган зарар фирибгарликни аниқлаш учун сарф қилинган харжатлардан кам бўлганини аниқлаган. Яъни компанияга келтирилган зарарни бартараф этиш харажатлари ўзлаштирилган миқдордан ошганлигини, бу эса компанияга катта зарар келтирганлигини таъкидлайди” [9].

Тадқиқот методологияси

Аудиторлик текширувлари жараёнида суғурта ташкилотларида суғурта фирибгарлигига мойиллик борлигини аниқлаш аудиторлар томонидан қўлланилган текширув усуллари, сўровномалар ўтказиш, таҳлилий амалларни қўллаш ва танлаб текшириш, шунингдек, бошқа қўлланиладиган усуллар асосида йиғилган далиллар ҳисобига аниқланиши мумкин.

Муҳокама ва натижа

АҚШда ҳар йили суғурта фирибгарлиги ҳолати бўйича \$308,6 млрд йўқотиладиган бўлса, шундан \$900 млрд айнан суғурта мукофотларини йиғиш бўйича юзага келади [10]. Бундай таъкидлаш мумкинки, суғурта даъволарининг тахминан 20 %и фирибгарлик билан боғлиқдир. Бу эса, нафақат суғурталовчиларни балки, мижозларни ҳам хавотирга солади. Чунки, мижозлар фирибгарлик кетидан кўпроқ тўлов тўлашга ва инфляциянинг ошишига сабаб бўлиши мумкин.

1-жадвал

АҚШда суғурта фирибгарлигининг суғурта тармоқлари ўртасида тақсимланиши¹⁹⁶

№	Фирибгарлик тармоғи	Улуши (2024 йилда)
1.	Соғлиқни сақлаш (Medicaid va Medicare) суғурта фирибгарлиги	\$105 млрд
2.	Ҳаёт суғуртаси	\$74,7 млрд
3.	Мол- мулк ва зарар суғуртаси фирибгарлиги	\$45 млрд
4.	Автомашина ўғирлиги	\$7,4 млрд
5.	Ишчиларга компенсация тўлаш бўйича	\$34 млрд
6.	Автомобил суғурта мукофоти бўйича	\$35,1 млрд
7.	Ногиронлик учун фирибгарлик	\$7,4 млрд

Инсонлар турли сабабларга кўра фирибгарликни содир қилишади. масалан, молиявий муаммоларга дуч келишлари ёки бизнес мақсадларига эришиш учун турли кўринишдаги босим остида бўлишлари мумкин. Фирибгарлик ҳолатини амалга ошириш ва муаяйн муддат уни яшириш имконияти мавжудлиги. Фирибгарлар фирибгарлик қилиш имкониятига эга бўлишганида, уни аниқлаш эҳтимоли кичик деб ўйлашади ва кўпроқ фирибгарликни амалга оширишга ҳаракат қилишади, шунингдек, фирибгарликни содир этишга бўлган зарурият турли омиллар таъсири остида мотивацияни юзага келтиради. Умуман олганда, фирибгарликни содир этмоқчи бўлган шахс ҳар қандай вазиятни ўз фойдасига тўғрилаб, мазкур учбурчакдан фойдаланиб, фирибгарликни содир этиши мумкин.

Фирибгарлик ҳолатларини содир бўлишнинг оғир ёки енгиллигига қараб 2 та турга ажратамиз:

1-расм. Суғурта фирибгарлигининг таснифланиши¹⁹⁷

¹⁹⁶ Coalition Against Insurance Fraud via Forbes Advisor маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

¹⁹⁷ Тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

Хориж амалиётида автомашиналар ўғирлаш ҳолатлари ҳам жуда кўп учрайди ва бу фирибгарлик, тергов идоралари учун ҳам жиддий муаммоларни келтириб чиқаради. Чунки, фирибгарлик соҳасидаги баъзи бир инсонлар автомашинани тополмасликлари учун клонлаштиришни ва ақлли калитлардан фойдаланадилар. Бундан ташқари, баъзида суғурталанган шахс ҳам фирибгарликни амалга ошириши мумкин. Бунинг учун, машинасини ўғирланган деб суғурта ташкилотига нотўғри маълумот тақдим этади ёки автоҳалокат юз берганида машинада бўлмаган шахс ҳам суғурта қопламасини тўлаб беришни даъво қилишлари мумкин. натижада, суғурта ташкилотига катта миқдордаги харажатларни юзага келтириши мумкин.

Кўйида биз томонимиздан хориж тажрибаси асосида энг кўп автомобил ўғирланган ТОП-10 талик мамлакатлар статистикасини келтириб ўтамыз:

2-жадвал

Автомашина фирибгарлиги бўйича ТОП-10 талик мамлакатлар статистикаси¹⁹⁸

Даражаси	Давлатлар	2023 (минг)	2024 (минг)	Ўзгариши %да
1.	Калифорния	201,03	202,69	1%
2.	Техас	95,08	105,02	10%
3.	Вашингтон	35,92	46,94	31%
4.	Флорида	43,25	45,97	6%
5.	Колорадо	38,57	42,24	10%
6.	Иллинойс	28,68	38,65	35%
7.	Огаё	28,11	29,91	6%
8.	Миссури	26,63	29,35	10%
9.	Ньюёрк	23,09	28,29	23%
10.	Гуам	26,24	26,53	1%

Юқоридаги жадвал маълумотларига эътибор берадиган бўлсак, давлатлар кесимида автомашина фирибгарлигининг содир бўлиши юқори ташкилотлар томонидан кучайтирилган тизим йўлга қўйилган бўлса ҳам йилма-йил ошиб борган. Бунга сабаб қилиб аввало, суғурта ташкилотларида суғурта мукофотларининг ҳам энг кўп қисми айнан автотранспорт воситалари билан боғлиқлиги, шунингдек, фирибгарликнинг асосий содир этилиши ҳам айнан асосий воситаларга бориб тақалиши амалий мисолларда ўз аксини топган.

Маълумки, ҳозирги кунда онлайн тарздаги бизнес жараёнлари амалга оширилмоқда, албатта бу жуда қулай ва кам харажат бўлиб хизмат қилади, лекин бутун дунёда мана шундай рақалаштириш ишлари амалга оширилаётган бир пайтда фирибгарларнинг ҳам бозори анча ўсмоқда. Бу асосан, айтиб ўтганимиздек, онлайн амалга оширилган суғурта шартномасида учрайди. Бунда миждоз суғурта мукофотини кам миқдорда тўлаш учун суғуртага олинаётган объект ҳақида нотўғри маълумот беради, бу фирибгарлик натижасида, узоқ муддатли ва юқори қийматли молиявий йўқотишлар туфайли суғурта ташкилоти анча муаммоларга дуч келиши мумкин. шунингдек, суғурта агентлари ва суғурта ташкилоти вакиллари билан юзага келиши мумкин. ҳар йили АҚШда айнан манашу фирибгарлик юзасидан йилига \$35,1 миллиард суғурта қопламалари тўлаб берилади.

Хулоса ва таклифлар

Юқорида келтирилган маълумотлардан айтишимиз мумкинки, давлатнинг жуда катта миқдордаги пуллари айнан фирибгарлар томонидан ўзлаштирилиб келинмоқда. Таҳлил маълумотлари ҳам шуни кўрсатмоқдаки, суғурта фирибгарлигини юз фоизда йўқ қилишнинг ҳечам иложи йўқ, фақатгина, уни олдини олиш учун баъзи ишларни амалга

¹⁹⁸ Тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

оширишимиз мумкин бўлади:

1. Аввало, аудитор суғурта ташкилотини текшириш жараёнида суғурта фирибгарлигини қандай аниқлаши, қандай содир бўлиши, қачон содир бўлиши мумкинлигига эътибор қаратиши лозим. Бунинг учун эса, суғурта ташкилотида 2 карра ички назорат тузилмасини йўлга қўйиш лозим. Бунда ходимлар ўзаро бир-бирларини назорат қилишади. Бир-бирларидан хабарлари бўлмасдан, ўзаро кузатишади. Бу жараён албатта, раҳбарнинг бошчилигида амалга оширилади.

2. Суғурта ташкилотида фирибгарликка қарши курашиш бўлимларини ташкил қилиш ва бу орқали суғурта фаолиятининг кунлик, ҳафталик, ойлик, ярим йиллик ва йиллик мониторингини амалга ошириб бориш лозим.

3. Баъзи суғурта ташкилотларининг фаолият йўналишлари кам сонли бўлиб, ташкилотда фирибгарликка қарши курашиш бўлимларини ташкил қилиш қобилиятига эга бўлишмайди, сабаби эса, молиявий қобилаятлари етмаслиги мумкин. Манашу пайтда фирибгарликни кузатиш учун маълум вақтда, махсус тергов бўлинмаларини ёллаш мақсадга мувофиқ бўлади.

4. Суғурта фирибгарлиги соҳаси бўйича кадрларни ўқитиш ва малака оширишларини ташкил қилиш ҳам бу соҳани камайитиришга хизмат қилади.

5. Суғурта фирибгарлигини аниқлаш мақсадида, маълумотлар базасидан фойдаланиш, технологиялардан фойдаланганда кодлаштириш ёки FАCEлардан фойдаланиш ҳам мақсадга мувофиқ бўлади.

6. Суғурта ташкилотларида фирибгарликни аниқлаш учун турли дастурлардан фойдаланиш ҳам мақсадга мувофиқ бўлади. Бунга ўз навбатида, суғурта ташкилоти маълумотлари асосида моделлаштириш, менежментни тўғри йўлга қўйиш, ҳисоботларни кўздан кечириш, таҳлил қилиш каби дастурларни киритиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати.

1. Muralikrishna Cheruvu. Navigating the insurance sector through a fraud risk lens. 2023 Deloitte Touche Tohmatsu India LLP. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 24p.

2. Sunder Natarajan. Navigating the insurance sector through a fraud risk lens. 2023 Deloitte Touche Tohmatsu India LLP. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 24p.

3. Stijn Viaene and Guido Dedene. Insurance Fraud: Issues and Challenges. The Geneva Papers on Risk and Insurance Vol. 29 No. 2 (April 2004) 313–333

4. Adam Graycar. Insurance Fraud. AUSTRALIAN INSTITUTE OF CRIMINOLOGY trends&issues in crime and criminal justice. No. 66. February 1997, 6 p

5. Firas Al-Rawashdeh ва Omar Al Singlawi. The Existence of Fraud Indicators in Insurance Industry: Case of Jordan. International Journal of Economics and Financial Issues. 2016, 6(S5) 168-176.

6. Сингапур пул-кредит ташкилоти(MAS). January 2024, 15 p

7. Ekrem Sarper. Countering Fraud in Insurance. IAIS(International Association of insurance supervisors) 51 p.2024 y

8. Sita Ratnam ва Meti Pradeep. RAUD ANALYTICS IN INSURANCE. askus@infosys.com. 2023 Infosys Limited, Bengaluru, India.

9. Button M., Blackbourn D., Lewis C. & Shepherd D. “Uncovering the hidden cost of staff fraud: an assessment of 45 cases in the UK”, Journal of Financial Crime, vol. 22(2): 170-183. 2015.

10. Суғурта фирибгарлигига қарши курашиш коалицияси ташкилоти маълумотлари. <https://insurancefraud.org/>

